

HUQUQIY DAVLAT KONSEPSIYASI VA UNING ASOSIY BELGILARINING NAZARIY TAHLILI

Muxammadova Marjona Zavqiy qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Yurisprudensiya: Biznes huquqi yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquqiy davlat tushunchasi, uning shakllanish tarixi, nazariy asoslari va huquqiy davlatning asosiy belgilariga ilmiy-nazariy yondashuv asosida yoritib berilgan. Xususan, qonun ustuvorligi, hokimiyatlar bo'linishi, inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlanishi, sud hokimiyatining mustaqilligi kabi elementlar chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda huquqiy davlatni shakllantirish borasida olib borilayotgan islohotlar ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy davlat, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, hokimiyatlar bo'linishi, sud mustaqilligi, konstitutsiyaviy tizim

Abstract: This article explores the concept of the rule of law state, its historical evolution, theoretical foundations, and the core elements that define such a state. The study analyzes key principles including the supremacy of law, separation of powers, guarantees of human rights and freedoms, and judicial independence. Additionally, the article reviews the reforms implemented in Uzbekistan aimed at establishing a genuine rule of law state.

Keywords: rule of law, legal state, supremacy of law, human rights, separation of powers, judicial independence, constitutional system

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция правового государства, её историческое развитие, теоретические основы, а также основные признаки правового государства. Особое внимание уделено таким элементам, как верховенство закона, разделение властей, гарантия прав и свобод человека, независимость судебной власти. Также проанализированы реформы, проводимые в Узбекистане в направлении построения правового государства.

Ключевые слова: правовое государство, верховенство закона, права человека, разделение властей, независимость суда, конституционная система

Bugungi globalashuv va demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyat qurilishi sharoitida har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri bu huquqiy davlatni shakllantirishdir. Inson huquq va erkinliklarini tan olgan, ularni himoya qiluvchi va ta'minlovchi davlat modeli huquqiy davlat sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tushuncha nafaqat nazariy yondashuv, balki siyosiy-huquqiy taraqqiyotning amaliy mezon sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqiy davlat konsepsiyasi zamonaviy huquqshunoslikda o'ziga xos markaziy o'rin egallaydi. Uning asosiy belgilari — qonun ustuvorligi, hokimiyatlar bo'linishi, sud hokimiyatining mustaqilligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlanganligi kabilar bo'lib, ular demokratik jamiyatlar hayotida barqarorlik va adolatning kafolati hisoblanadi.

Mazkur maqolada huquqiy davlatning nazariy asoslari, uning asosiy belgilariga oid yondashuvlar va O'zbekistonda ushbu konsepsiyani amaliyotga tatbiq etishdagi holatlar tahlil etiladi.

Huquqiy davlatning belgilari haqida gapirishdan avval, huquqiy davlat konsepsiyasiga to'xtalib o'tish o'rinli, albatta. Huquqiy davlat – insoniyatning ming yillar mobaynidagi mashaqqatli mehnati evaziga shakllangan taraqqiyot g'oyasidir. Bunday davlat demokratik tamoyillar asosida qabul qilingan qonunlar oldida barcha teng va hisobdor bo'lgan, hech kim qonundan ustun turmaydigan davlatdir.¹ Huquqiy davlatda, avvalambor, demokratik tamoyillar ustun bo'lib, davlat siyosati va ijtimoiy hayoti ushbu tamoyillar asosida shakllantiriladi. Demokratik tamoyillar shuni anglatadiki, birinchi o'ringa davlat yoki mansabdor shaxslar manfaatlari emas, balki xalq manfaatlari qo'yiladi. Shu sababdan ham, huquqiy davlatda inson, uning huquq hamda erkinliklari oliy qadriyat sanaladi. Huquqiy davlatlar misolida O'zbekiston Respublikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning siyosiy tartiboti huquqiy davlat belgilariga javob bera oladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida huquqiy davlat ekanligi e'tirof etildi.

O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.²

Asosiy qonunda O'zbekiston Respublikasining huquqiy davlat ekanligining belgilanishi bevosita davlat faoliyati jarayonida inson huquqlarining har tomonlama ta'minlanishiga xizmat qiladi. Ushbu fikrning mantiqiy davomi sifatida ushbu qonunning yettinchi moddasini keltirsak bo'ladi. Unda belgilanishicha, xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbaidir. Davlat hokimiyati o'z faoliyatini xalq manfaatlarini ko'zlab, ularning foydasiga amalga oshirishi kerak. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati tizimi-hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi. Hokimiyat vakolatlarini taqsimlash prinsipi huquqiy davlatning eng muhim belgilaridandir. Bu prinsip barcha rivojlangan demokratik davlatlarda amal qiladigan asosiy konstitutsiyaviy qoidalardan biridir. Bu har xil mamlakatlar konstitutsiyalarida shunchaki belgilab qo'yilgan oddiy demokratik qoida emas, balki hokimiyatning bir organda to'planishining oldini olishga qaratilgan konstitutsiyaviy qoidadir. Chunki ko'p asrlik davlatchilik taraqqiyoti tajribalari shuni

¹ <https://old.adolat.uz/oz/articles/o-zbekiston-huquqiy-davlat>

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

ko'rsatdiki, hokimiyat bir organda to'planganida jiddiy suiiste'molliklar yuz berishiga sharoit tug'iladi.³

Bundan tashqari huquqiy davlat yana bir qancha muhim belgilariga ega, jumladan, qonun ustuvorligi. Bu jamiyatda qonunlar eng oliy kuchga ega ekanini bildiruvchi tamoyil bo'lib, u huquqiy davlatning asosiy va ajralmas belgisi hisoblanadi. Qonun ustuvorligi tamoyili shuni anglatadiki, davlat va uning barcha organlari, mansabdor shaxslar, tashkilotlar va fuqarolar, ya'ni jamiyatning barcha a'zolari qonunga bo'ysunadi. Qonun hamma uchun majburiy ekanligi qonunchilik hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining so'zsiz ustuvorligi tan olinadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish uchun qabul qilinadi hamda uning normalari va prinsiplariga zid bo'lishi mumkin emas.⁴ Ushbu norma O'zbekiston Respublikasi Asosiy qonunida ham belgilab qo'yilganligi huquqiy davlat uchun ushbu tamoyil qay darajada muhim ekanini ko'rsatadi.

Fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda saylovlar, referendumlar orqali ishtirok etishini huquqiy davlatda inson huquq hamda erkinliklarining kafolatlanganligining misoli sifatida aytish mumkin. Bu yo'l bilan fuqarolar davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda bilvosita ishtirok etishadi. Saylov kuniga qadar yoki saylov kuni o'n sakkiz yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari saylash huquqiga egadir.

Fuqarolar jinsi, irqiy va milliy mansubligi, tili, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, ijtimoiy mavqeyi, ma'lumoti, mashg'ulotining turi va xususiyatidan qat'i nazar, teng saylov huquqiga egadir.⁵ Bundan tashqari, referendum o'tkaziladigan kunga qadar yoki referendum kunida o'n sakkiz yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi referendumda ishtirok etish huquqiga egadir.

O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida istiqomat qilayotgan yoki turgan O'zbekiston Respublikasining fuqarosi referendumda ishtirok etishga to'la haqlidir.

Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlik uchun sudning hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar referendumda ishtirok etish huquqidan faqat qonunga muvofiq hamda sudning qarori asosida mahrum etilishi mumkin. Boshqa har qanday

³ "O'zbekiston davlati va huquqi asoslari" darslik, «Huquq va Jamiyat» MCHJ shaklidagi nashriyot, 2019

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi qonuni

⁵ O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi

hollarda fuqarolarning referendumda ishtirok etish huquqlarini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita cheklashga yo'l qo'yilmaydi.

Kelib chiqishi, ijtimoiy va mulkiy mavqeyi, irqiy va milliy mansubligi, jinsi, ma'lumoti, tili, dinga munosabati, mashg'ulotining turi va xususiyatiga qarab fuqarolarning referendumda qatnashish huquqlarini bevosita yoki bilvosita cheklash man etiladi.⁶ Belgilangan yoshga yetgan fuqarolarning barchasi saylovda va referendumda erkin ishtirok eta olishi- huquqiy davlatda inson erkinliklarining ta'minlanganligining yaqqol isboti hisoblanadi.

Fuqarolarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatining rivojlanganlik darajasi bugungi kundagi huquqiy davlatning alomatlaridan biri sanaladi. Bunday davlatda jamiyat a'zolari o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi biladi va huquqiy me'yorlarga hurmat bilan qaraydi. Jamiyat a'zolarining huquqiy ongi va madaniyati qancha yuqori bo'lsa, davlatdagi mavjud qonunchilik samaradorligi ham shuncha yuqori bo'ladi. Qonunlar yozilgan huquqiy tilni yaxshi tushunishi, fuqarolar tomonidan normalarni amalda tatbiq etishga hamda ularga amal qilishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida saylov huquqiga ega bo'lgan fuqarolar o'z qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbusi tartibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritishga haqli subyekt sifatida belgilanishi jamiyat a'zolarini huquqiy ong va madaniyatining yuksak darajada rivojlanganligiga dalolatdir.⁷

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, huquqiy davlat – bu zamonaviy demokratik jamiyatning negizini tashkil etuvchi, inson huquq va erkinliklarini eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etuvchi davlat modelidir. Uning asosiy belgilaridan biri bo'lgan qonun ustuvorligi, hokimiyatlar bo'linishi, sud hokimiyatining mustaqilligi, davlat organlari faoliyatining oshkoraligi, inson huquqlarining kafolatlanishi hamda ularning huquqiy ong va huquqiy madaniyatining rivojlanganligi kabi tamoyillar davlat va jamiyat o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni uyg'unlashtiradi.

Huquqiy davlat konsepsiyasining to'laqonli amalga oshirilishi, avvalo, fuqarolarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatiga, shuningdek, davlat organlarining qonunga bo'ysunib faoliyat yuritishiga bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy va huquqiy islohotlar, ayniqsa, so'nggi yillarda yangilangan Konstitutsiyaning qabul qilinishi, sud-huquq tizimining mustahkamlanishi, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash yuzasidan qabul qilinayotgan strategiyalar, inson huquqlarining xalqaro mezonlar asosida ta'minlanishi huquqiy davlat qurilishi yo'lida muhim qadamlardandir.

⁶ O'zbekiston Respublikasining "Referendumi to'g'risida" qonuni

⁷ <https://lex.uz/docs/-6445145>

Kelgusida ushbu konsepsiyani chuqurroq o‘rganish, xalqaro tajribalarni o‘rganib, milliy huquqiy tizimga moslashtirish orqali huquqiy davlat asoslarini yanada mustahkamlash imkoniyati mavjud. Qisqa qilib aytganda, huquqiy davlat hozirgi rivojlanib borayotgan dunyoda inson huquqlari va manfaatlarini ta‘minlashda muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://old.adolat.uz/oz/articles/o-zbekiston-huquqiy-davlat>
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
3. “O‘zbekiston davlati va huquqi asoslari” darslik, «Huquq va Jamiyat» MCHJ shaklidagi nashriyot, 2019
4. O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi qonuni
5. O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi
6. O‘zbekiston Respublikasining “Referendumi to‘g‘risida” qonuni
7. <https://lex.uz/docs/-6445145>